

EMPREENDEDORISMO NA EDUCAÇÃO: UMA REPARAÇÃO HISTÓRICA, SOCIAL E ECONÔMICA.

Luzi Mary Lopes Pereirar¹
Solange R. Almeida Andreliano²

¹Coordenadora Pedagógica – SEMED/Araguaína, TO, marylohpes@gmail.com

²Orientadora de Programas – SEMED/Araguaína, TO, solangeuft@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16970953

Introdução: O empreendedorismo é uma competência da Educação Básica desde 2017 e atualmente áreas, programas, disciplinas e modalidades de ensino promovem competências empreendedoras que agregam na formação e no desenvolvimento de habilidades que ultrapassam à abertura de empresas; estimulam a formação de diferentes lideranças. Contudo, a herança da cultura feudal permaneceu por décadas assombrando as classes menos favorecidas e o nosso sistema de ensino ignorou e até corroborou com uma formação fadada à mão-de-obra. **Objetivos:** Refletir e fomentar sobre a urgente necessidade de uma educação igualitária, com equidade e formação empreendedora, revolucionando um sistema que fada e escraviza simbolicamente segmentos sociais vulneráveis. **Metodologia:** Elaborado por meio de revisão bibliográfica e análise crítica com base em autores, dados e estatísticas, bem como, vivências próprias ao longo dos anos atuando na educação. **Resultados:** Se analisarmos o ensino ministrado nas escolas públicas periféricas em comparação com as escolas particulares de classe média em diante, imprimimos um cenário histórico de desigualdade e subalternização. Enquanto uma prepara indivíduos para o mercado de trabalho sob a ótica força de trabalho, celetistas; a outra forma CEOs, grandes empresários, líderes, diplomatas. Não havia currículo que agregasse conhecimentos específicos do empreendedorismo, não diretamente ligados à abertura de empresas ou liderança. Instituições da modalidade de ensino Educação Profissional e Tecnológica ofereciam cursos técnicos de formação para trabalhadores braçais. E assim, a sombra do feudalismo continuava a marginalizar classes sociais. De 2015 a 2016 a queda do PIB, inflação alta e instabilidade política leva o país a uma recessão profunda e ao fechamento de milhares de empresas. Novas políticas públicas foram implementadas, inclusive na educação. **Conclusão:** Além do investimento educacional, outro fator alavancou o empreendedorismo: Um movimento voluntário dos jovens que renegam ao regime CLT. O mundo conectado, a abertura de espaço para

I FORINECSTE

I FÓRUM INTERNACIONAL DE EMPREENDEDORISMO E CRIAÇÃO DE STARTUPS EDUCACIONAIS

Inovação, Financiamento e Modelos de Negócio Disruptivos
25 e 26 de julho de 2025

debates na internet, os influencers, as próprias histórias de vida, memórias e vivências de verem avós e pais presos a um emprego escravista sem um retorno justo, podem ser elencadas como fatores que desencadeiam esse viés juvenil. Reorganizar esse panorama inclui o despertar social e cultural, vai muito além de uma questão econômica. O empreendedorismo na educação pode ser visto como um movimento social sistematizado.

Palavras-Chaves: Competências; Desigualdade; Educação; Empreendedorismo Educacional; Movimento Social;